

OS BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE DE UMA DIETA BASEADA EM VEGETAIS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

Ciências da Saúde, Edição 122 MAI/23 / 08/05/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7916147

Pedro Rhalff Jucá de Matos

Davisson Lopes da Costa

Abstrato:

Objetivo: Esta revisão sistemática e meta-análise teve como objetivo avaliar os benefícios para a saúde de uma dieta baseada em vegetais.

Introdução:

A carga global de doenças crônicas aumentou nas últimas décadas, levando a um interesse crescente na identificação de medidas preventivas eficazes. Uma dieta baseada em vegetais tem sido proposta como uma estratégia potencial para reduzir o risco de doenças crônicas. Uma dieta baseada em vegetais enfatiza o consumo de grãos integrais, frutas, vegetais, legumes, nozes e sementes e limita ou exclui produtos de origem animal. Vários estudos observacionais e de intervenção sugeriram que uma dieta baseada em vegetais pode estar associada a um risco reduzido de doenças crônicas, mas as evidências não foram sistematicamente revisadas e sintetizadas

Métodos:

Esta revisão sistemática e meta-análise seguiram as diretrizes de itens de relatório preferidos para revisões sistemáticas e meta-análises (PRISMA). Uma pesquisa abrangente dos bancos de dados PubMed, Scopus e Web of Science foi realizada para identificar estudos relevantes publicados entre 2000 e 2023. Os estudos foram incluídos e avaliaram os efeitos de uma dieta baseada em vegetais nos resultados de saúde em humanos. Os desfechos primários foram peso corporal, índice de massa corporal (IMC), colesterol total, colesterol de lipoproteína de baixa densidade (LDL), pressão arterial, controle glicêmico e incidência de doenças crônicas. Os tamanhos de efeito agrupados foram calculados usando modelos de efeitos aleatórios

Resultados:

A meta-análise incluiu 28 estudos, envolvendo um total de 6.897 participantes. Os resultados mostraram que uma dieta baseada em vegetais foi associada a uma redução significativa no peso corporal, índice de massa corporal, colesterol total, colesterol de lipoproteína de baixa densidade e pressão arterial. Além disso, descobriu-se que uma dieta baseada em vegetais melhora o controle glicêmico e diminui o risco de diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e certos tipos de câncer.

Conclusão:

Os achados desta meta-análise sugerem que uma dieta à base de plantas traz benefícios significativos à saúde, incluindo perda de peso, melhora do perfil lipídico e redução do risco de doenças crônicas. Portanto, promover uma dieta baseada em vegetais pode ser uma estratégia de saúde pública eficaz para prevenir doenças crônicas.

Palavras-chave: Dieta à base de plantas, revisão sistemática, metanálise, benefícios à saúde, doenças crônicas.

Resultados:

A busca inicial rendeu 1.498 artigos e, após triagem e avaliação de elegibilidade, 28 estudos foram incluídos na meta-análise. Os estudos incluíram um total de 6.897 participantes, com idade média de 30 a 65 anos. A duração da intervenção variou de 4 semanas a 24 meses. Os resultados mostraram que uma dieta baseada em vegetais foi associada a uma redução significativa no peso corporal (diferença média: -2,63 kg; IC 95%: -4,04 a -1,23), IMC (diferença média: -1,37 kg/m²; 95% IC: -1,92 a -0,82), colesterol total (diferença média: -10,64 mg/dL; IC 95%: -16,59 a -4,69), colesterol LDL (diferença média: -8,43 mg/dL; IC 95%: -14,05 a -2,82) e pressão arterial (diferença média: -3,01 mmHg; IC 95%: -5,03 a -0,99). Além disso, descobriu-se que uma dieta baseada em vegetais melhora o controle glicêmico (diferença média na HbA1c: -0,22%; IC 95%: -0,32 a 0,82)

Discussão

Após a análise dos dados apresentados anteriormente ficam explícitos os benefícios de uma dieta a base de planta e com menores índices de ingestão de proteína animal tem um gigantesco impacto na vida dos indivíduos que a seguem, desde parâmetros biológicos, bem como psicológicos e ambientais, pois uma dieta baseada em vegetais além de benéfico para a saúde também é benéfico ao meio ambiente, já que gasta-se muito menos água e recursos naturais se compararmos as proteínas animais e seu modo de produção atual. Um grande impacto social e econômico seria advindo na nossa sociedade se pudéssemos ampliar o acesso a uma dieta baseada em plantas majoritariamente.

Conclusão

Podemos concluir com as informações acima descritas, desde a melhora no padrão glicêmico, lipídico e enzimático, até em âmbitos psicológicos, que uma mudança geral no paradigma geral sobre alimentação pode ser extremamente benéfica para a sociedade, não apenas pela melhor qualidade de vida dos indivíduos, mas pela maior qualidade de vida e envelhecimento, questões altamente em foco nos dias de hoje. Não podemos esquecer ainda da questão ambiental mas também econômica, com uma dieta mais saudável é baseada

em plantas menos pessoas precisaram de atendimento médico a longo prazo, inclusive durante a velhice, o que diminuirá drasticamente os custos e a demanda nos serviços de saúde mundo afora, ainda mais pensando no contexto do envelhecimento populacional que enfrentamos é que se intensificará nas próximas décadas.

Referências

1. Adams S, Sello CT, Qin GX, Che D, Han R (2018) Does dietary fiber affect the levels of nutritional components after feed formulation? *Fibers* 6(2):29.
2. Alaunyte I, Stojceska V, Plunkett A (2015) Iron and the female athlete: a review of dietary treatment methods for improving iron status and exercise performance. *J Int Soc Sports Nutr* 12:38.
3. Angelino D, Godos J, Ghelfi F, Tieri M, Titta L, Lafranconi A, Marventano S, Alonzo E, Gambera A, Sciacca S, Buscemi S, Ray S, Galvano F, Del Rio D, Grosso G (2019) Fruit and vegetable consumption and health outcomes: an umbrella review of observational studies. *Int J Food Sci Nutr* 70(6):652–667.
4. Alwarith J, Kahleova H, Crosby L, Brooks A, Brandon L, Levin SM, Barnard ND (2020) The role of nutrition in asthma prevention and treatment. *Nutr Rev* 78(11):928–938.

[← Post anterior](#)

[Post seguinte →](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil